

L'économie circulaire au Maroc : état des lieux et perspectives d'amélioration

The circular economy in Morocco: current situation and prospects for improvement

ILIAS BOULAJRAF

Doctorant

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Kénitra

Université Ibn Tofail

Laboratoire de recherche en Sciences de Gestion des Organisations

Maroc

Ilias.boulajraf@uit.ac.ma

KHALID RGUIBI

Enseignant chercheur

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Kénitra

Université Ibn Tofail

Laboratoire de recherche en Sciences de Gestion des Organisations

Maroc

Khalid.rguibi@uit.ac.ma

Date de soumission : 30/08/2022

Date d'acceptation : 12/10/2022

Pour citer cet article :

BOULAJRAFI. (2022) « L'économie circulaire au Maroc : état des lieux et perspectives d'amélioration », Revue Française d'Economie et de Gestion « Volume 3 : Numéro 10 » pp : 350 - 361.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

Dans un contexte mondial caractérisé par une crise sanitaire hyper inquiétante, une guerre entre l'Ukraine et la Russie et ce qu'elle a causé en terme de hausse des prix, rareté, voire une insuffisance des ressources extra effrayante, et par conséquent une dégradation de l'écosystème, la nécessité de la mise en place une stratégie d'économie circulaire demeure très importante afin de restructurer et relancer le système économique mondial.

A ce propos, le royaume et à travers l'ensemble de ses établissements, et à base de plusieurs instructions royales et vu les rebondissements constatés au niveau mondial dans tous les secteurs et domaines, n'a cessé que d'intervenir et de s'engager en pensant à tracer et faire sortir une stratégie d'économie circulaire qui vise à mettre fin à l'ancien système de l'économie linéaire dans le but d'éviter le gaspillage des ressources et aussi bien garantir de bonnes perspectives pour le pays tout entier dans toutes les sphères.

Dans ce papier, on va essayer de toucher l'importance de l'économie circulaire, puis analyser les perspectives de l'économie circulaire au Maroc post Covid 19 en proposant des actions, et des mesures afin de réussir ladite transition dans une situation de crise qui caractérise la période actuelle.

Mots clés : Stratégie ; Économie circulaire ; Economie linéaire ; Perspectives ; Ressources

Abstract

In a global context characterized by a hyper-worrying health crisis, a war between Ukraine and Russia and what it has improved in terms of rising prices, scarcity, even an extra frightening lack of resources, and consequently a deterioration of the ecosystem, the need to implement a circular economy strategy remains very important in order to restructure and revive the global economic system.

In this regard, the kingdom and through all of its establishments, and on the basis of several royal instructions and given the developments observed at the global level in all sectors and areas, has only ceased to intervene and to Engage thinking of drawing and bringing out a circular economy strategy that aims to put an end to the old system of the linear economy, to avoid the waste of resources and also to guarantee good prospects for the whole country in all the spheres.

In this paper, we will try to touch the importance of the circular economy, then analyze the prospects of the circular economy in Morocco post Covid 19 by proposing actions, and measures in order to succeed in the said transition in a crisis situation. which characterizes the current period.

Keywords: Strategy; Circular economy; Linear economy; perspectives; Resources

Introduction

Dans un environnement qualifié comme turbulent, dans une période caractérisée par une rareté des ressources et de multitudes d'obstacles, le recours à une re gestion écosystémique demeure une nécessité voire une obligation afin de bien restructurer le système économique international.

En effet, la recherche d'une stratégie « magique » qui vise l'optimisation des ressources en augmentant leurs efficacités était le défi majeur que tous les pays ne cessent que de mobiliser toutes leurs moyens humaines et financières afin d'y surmonter. Dans ce sens, un nouveau concept a vu la lumière dans les dernières années du siècle précédent, un concept nommé : "Économie circulaire" qui est un mécanisme qui essaie de mettre fin à l'ancien système de l'économie linéaire, ce dernier se base sur le fait d'extraire, fabriquer, consommer puis jeter, tandis que l'économie circulaire qui peut être qualifié comme étant un mécanisme moderne qui sert à limiter le gaspillage des ressources et l'impact environnemental et par conséquent assurer le bon fonctionnement de l'écosystème tout entier.

A cet égard, le Maroc essaie de suivre le recours mondial vers ce concept moderne. Ainsi, et pour accompagner et garantir l'efficacité du nouveau modèle de développement, il a mis l'économie circulaire dans le cœur de ses intérêts en planifiant une stratégie de développement durable à horizon 2030 dont l'économie circulaire est considérée comme l'un de ses piliers.

A base d'une une approche analytique, l'objectif principal du présent papier est d'essayer dans la mesure du possible de bien montrer que l'économie circulaire au Maroc peut prendre le bon chemin s'il y aura un sens de responsabilité, de collectivité et de la mobilisation des différentes parties prenantes, car ce projet est considéré comme l'avenir du pays tout entier. Dans cette perspective, on se demandera :

- Economie linéaire vs Économie circulaire : quel est le modèle le plus efficace ?
- Comment faire pour assurer un bon avenir de l'économie circulaire au Maroc post Covid 19 ?

Pour répondre à cette problématique, nous allons suivre une démarche qui consiste à mettre la lumière théoriquement sur le concept de l'économie circulaire, présenter ses composants, ses avantages pour l'Etat et aussi bien pour les chefs d'entreprises (Section 1) puis nous allons toucher les efforts déployés par le Royaume pour faire instaurer le système de l'économie circulaire en enfin discuter les perspectives de ce système sous forme des recommandations (Section 2)

1. L'économie circulaire comme une solution pour les insuffisances du système actuel

1.1 L'économie circulaire : revue de littérature

L'économie circulaire a vu la lumière afin d'être une alternative de l'économie linéaire, Comme son nom l'indique, une économie est dite linéaire car elle se base sur un processus linéaire reposé et résumé en quatre fameuses étapes : Extraire, Fabriquer, Consommer et puis Jeter. Ce processus qualifié comme destructeur de l'environnement contribue d'une façon directe à l'épanouissement intensif du capital humain ainsi que les différentes ressources contribuant à la productivité.

En revanche, l'économie circulaire est un système qui sert à maximiser la durabilité de la valeur et la qualité des matières premières, des produits finis et de toute ressources contribuant à la réalisation de ce dernier le plus longtemps possible

Une économie circulaire est par nature restaurative et régénérative et tend à garder la valeur et la qualité intrinsèque des produits, des composants et des matériaux à chaque étape de leur utilisation. Le concept distingue les cycles biologiques et techniques. Tel qu'envisagée à l'origine, l'économie circulaire est un cycle de développement positif continu qui préserve et développe le capital naturel, optimise le rendement des ressources et minimise les risques systémiques par la gestion des stocks et des flux de ressources. Un système qui demeure efficace quelle que soit l'échelle (Fondation Ellen MacArthur, 2016)

Tandis que l'Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie définit ce concept comme étant « un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement tout en développant le bien être des individus » (ADEME,2014)

Selon elle, l'économie circulaire est un système qui a pour intérêt la réalisation de la croissance économique et la protection environnemental, elle repose sur sept points : les 3E et les 4R et qui peuvent être résumé comme suit :

- **L'éco-conception** : est une procédure par laquelle on prend en considération l'impact environnemental lors de la production d'un produit donné sans négliger une phase de ses phases de son cycle de vie.

- **L'écologie industrielle** : ou symbiose industrielle et qui est l'utilisation des produits de substitution venants d'une autre entreprise ou autre secteur dont la finalité est la protection de l'environnement.
- **L'économie de fonctionnalité** : ou économie servicielle ou économie de performance, est l'offre ou la vente, de l'usage d'un bien ou d'un service donné et non pas le bien lui-même, autrement dit, elle est la substitution de la vente de l'usage d'un bien à la vente du bien lui-même

Tandis que les 4R sont comme suit :

- **Le réemploi** : désigne l'ensemble des procédures et systèmes récupérant et gardant les objets avant qu'ils soient jetés afin de leur donner un autre cycle de vie et non pas devenir des déchets.
- **La réparation des produits** : consiste à faire donner une dixième vie aux produits tombés en panne, à travers la réparation pour qu'ils ne seront pas jetées.
- **La réutilisation** : c'est l'ensemble des mécanismes permettant de garder les matières ou les produits finis qui sont devenus des déchets d'avoir une seconde vie.
- **Le recyclage** : est une procédure beaucoup pratiquée, elle vise le retraitement des déchets d'un produit donné en phase de fin de vie en remplaçant totalement ou partiellement une matière première neuve.

Figure N°1 : Schéma de l'économie circulaire Ellen MacArthur

Source : Ellen MacArthur (2016)

1.2 Les avantages de l'économie circulaire

L'économie circulaire est un mécanisme qui présente des multitudes d'avantages que ça soit pour les chefs d'entreprises, et aussi bien pour l'Etat.

Pour les chefs d'entreprises :

- **Développer de nouveaux marchés** : le choix de ce mode qualifié comme novateur, protégeant les ressources et l'environnement est un argument sérieux permettant aux entreprises de bien se positionner sur le marché, de gagner de nouveaux parts de marché par rapport à ceux qui suivent l'ancien modèle.
- **Réduire les coûts** : l'économie circulaire est un système qui se base sur la réutilisation des ressources, ceci dit une réduction des couts de production et de revient, et par conséquent avoir de nouveau débouchés
- **Être à la hauteur des clients** : produire des produits de bonne qualité à base de la circularité des ressources, avec un cout réduit destiné aux clients avec un prix raisonnable contribue à maintenir la confiance et la fidélité entre le client et l'entreprise.
- **Favoriser l'engagement des différentes parties prenantes** : l'économie circulaire qui a pour finalité la protection de l'environnement, peut être qualifiée comme étant un facteur uniformisant les orientations des différentes parties prenantes de l'entreprise et assurer une bonne cohésion entre eux.
- **Développer la marque de l'entreprise et sa notoriété** : développer de nouveaux marchés en réduisant les coûts de revient et le prix des produits destinés aux clients, contribue d'une façon directe au développement de l'image de marque de l'entreprise et rend l'entreprise plus attractive dans le marché aussi bien dans son domaine d'activité.
- **Devenir une entreprise sociétale et amie de l'environnement** : en utilisant un système d'économie circulaire plus efficace, l'entreprise en question devient de plus en plus une entreprise amie de l'environnement ce qui va lui permettre par la suite d'avoir des certificats internationaux favorisant davantage sa notoriété envers ses clients, l'Etat en aussi bien elle-même.

Pour l'Etat :

- **Améliorer l'attractivité du pays :** Le fait de s'intéresser à l'économie circulaire améliore davantage l'attractivité du pays en termes d'investissement direct étranger, les entreprises étrangères vont chercher à s'installer dans ce dernier afin de mieux investir dans un pays sociétal, cela aura automatiquement par conséquence l'amélioration du classement de l'indice de Doing Business du pays en question.
- **Création d'emplois :** Être plus attractif, encourager l'installation de nouvelles entreprises à investir dans un territoire qu'il se focalise sur un concept moderne protégeant à la fois les ressources et l'environnement contribue sans doute à la création de nouveaux emplois et conséquemment une réduction du taux de chômage.
- **Concrétisation du développement durable :** La meilleure stratégie de concrétisation d'un bon modèle de développement durable est d'opter pour l'économie circulaire comme mode et base de production puisqu'elle permet d'élargir la durée de vie des ressources en maximisant leurs utilités, durabilité et efficacité.

2. L'économie circulaire post Covid19 au Maroc : un projet du pays tout entier

2.1. L'économie circulaire au Maroc : état des lieux

D'après plusieurs discours royaux, et depuis son accession au trône de ses ancêtres, Sa Majesté le Roi Mohammed VI ne cesse que de confirmer sa volonté suprême de construire un nouveau Maroc, un Maroc qui s'intéresse à l'avenir de ses futures générations afin de le garantir dans les plus meilleures conditions, dans ce sens, il a donné ses hautes instructions aux différentes parties prenantes afin d'élaborer, concrétiser et de faire sortir des stratégies d'économie circulaire, de développement durable au Maroc dans les meilleures conditions et les plus brefs délais car il est un projet et un avenir du pays tout entier.

Une autre sorte de volonté a été annoncée dans la constitution de 2011, et qui a apporté une nouvelle impulsion à ce processus en considérant le développement durable comme un droit pour tous les citoyens et en instaurant de nouveaux instruments d'une gouvernance démocratique visant la préservation du droit des marocains d'avoir une vie décente.

Cela a impliqué une mobilisation du gouvernement à concrétiser la volonté royale et les orientations de la nouvelle constitution du Royaume, dans ce sens, la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) en se focalisant sur l'économie circulaire a été élaborée tout

en impliquant les différentes parties prenantes à savoir : le secteur public, le secteur privé, la société civile...

Véritablement, l'économie circulaire vise à optimiser les flux d'énergie et de matière à l'échelle d'un système : site de production, zone d'activités, bassin d'emploi ou économie nationale. La prévention des consommations et des rejets est couplée à l'idée d'un fonctionnement quasi cyclique comme celui des écosystèmes. À la différence de l'économie actuelle dite linéaire, l'économie circulaire s'efforce de ne pas épuiser les ressources et permet de contrôler ses rejets et déchets à travers leur recyclage et leur réutilisation. Très souvent, seule une fraction limitée de la consommation de matière première ou d'énergie est utilisée directement dans le produit fini. Le reste est soit perdu (par exemple l'énergie sous forme de chaleur dissipée ou d'effluent), soit transformé en sous-produit à faible valeur ajoutée voire en déchet. Or, ce déchet ou ce sous-produit constitue peut-être une ressource indispensable ou à forte valeur ajoutée pour une autre industrie située à proximité.

Dans une période caractérisé par de nombreux changements au niveau mondiale : la crise sanitaire de COVID 19, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les différentes problèmes géo politiques, la hausse des prix des différentes matières première et des combustibles, et donc un taux d'inflation qui ne cesse que d'augmenter dans l'ensemble des pays du monde, l'orientation vers l'économie circulaire doit prendre son chemin au Maroc afin de faire face à un environnement incertain, afin de maîtriser le risque qui est toujours omniprésent, et pour suivre les hautes instructions de Sa Majesté le Roi, le nouveau modèle de développement et les différentes stratégie y afférentes.

Dans ce sens, le Maroc a essayé d'élaborer des programmes qui prennent en considération les impératifs du développement économique, social et la préservation de l'environnement et s'efforcent de s'inscrire dans l'économie circulaire, on cite :

- **Le Programme National de Valorisation des Déchets** : qui a pour objectif de réduire au minimum la production de déchets, et de favoriser au maximum le recyclage et l'utilisation de matériaux de substitution, respectant l'environnement, dans l'ensemble du territoire national.
- **Le Programme National de Déchets Ménagers** : démarré en 2008, il a pour finalité la généralisation des plans directeurs préfectoraux et provinciaux de gestion des déchets ménagers (et assimilés) ; ainsi que l'organisation et le développement des zones de tri, de recyclage et de traitement de ce genre des déchets, la finalité de ce programme peut être résumé comme suit :
 - La collecte et le nettoyage des déchets ménagers dans les centres urbains et atteindre un taux de collecte satisfaisant allant de 90% en fin de 2022 ;

- Faire sortir les centres d'enfouissement et de valorisation des déchets au dans tous les préfectures et provinces du Royaume en fin de l'année 2022
- Faire de la réhabilitation de toutes les décharges qualifiées comme sauvages existantes (100%) en 2022 ;
- L'organisation et le développement de la filière de « tri-recyclage-valorisation » afin de réaliser un taux de 20% de recyclage de l'ensemble des déchets produits en 2022 ;
- La sensibilisation et la formation des acteurs et les parties prenantes concernés par la problématique des déchets ménagers et ses répercussions sur l'environnement.

- **Le Programme National d'Assainissement Liquide et d'Épuration des Eaux Usées :** Lancé en 2005, il a pour objectif l'amélioration des conditions sanitaires dans les communes et d'environnement dans les bassins hydrauliques.

– **Programme National d'Assainissement Mutualisé, PNAM :** initié en 2019, et qui a pour objectif la construction des stations d'épuration des eaux usées (STEP), qui permettront de produire des ressources hydriques non conventionnelles.

Il est à noter qu'en Octobre 2017, le secrétariat d'Etat chargé du développement durable a lancé une étude de faisabilité d'une stratégie de transition vers l'économie circulaire à l'horizon 2030 accompagné d'un plan d'action pour accélérer ladite transition d'ici 2030, et aussi bien l'élaboration d'un plan de vulgarisation et des ébauches de textes législatifs et réglementaires destinés à accélérer cette transition.

2.2 Discussion des perspectives :

Des efforts louables ont été déployé par l'Etat afin de s'orienter au plus vers l'économie circulaire, certes la situation actuelle est une situation de crise, d'où une restructuration des stratégie et pensées demeure nécessaire afin d'assurer un bon perspectif pour l'économie circulaire au Maroc post crise sanitaire de Covid 19, dans ce sens, on recommande ce qui suit :

- **Etablir une stratégie globale et claire de transition vers l'économie circulaire :**

Faire sortir une stratégie générale, globale et claire en termes de contenu et de délai d'application, cette dernière doit inclure les différentes stratégies et mesures précédentes, puis renforcer ledit recours à travers l'encouragement des investisseurs porteurs d'idées qui favorisent la protection de l'environnement à base de l'économie circulaire en leurs donnant le maximum des facilités possibles.

▪ **Renforcer le sens de gouvernance à l'échelle national aussi bien régional**

• S'appuyer davantage sur la gouvernance de la politique de l'économie circulaire à l'échelle national par la création des comités interministériels et la contribution de l'ensemble des parties prenantes pour :

- Bien tracer les orientations stratégiques, en précisant les actions nécessaires.
- Assurer le suivi, le contrôle et l'amélioration continue des différents plans existants et mesurer leurs influences sur le sphère économique, sociale et aussi environnemental.

▪ **Développer davantage l'éducation environnementale**

• Réintégrer d'une façon concise l'aspect environnemental dans les programmes d'éducation et d'enseignement dans tous les niveaux scolaires afin d'influencer positivement les comportements et les futurs modes de consommation des futures générations.

• Appliquer une stratégie moderne de communication et de sensibilisation environnementale ciblée pour une meilleure mobilisation et un développement de l'éco-citoyenneté chez la population ainsi que chez les différents acteurs.

▪ **Toucher l'aspect social et le comportement sociétal à base de l'économie circulaire**

• Considérer l'économie circulaire comme un levier de développement, un facteur assurant le vrai sens de l'entrepreneuriat et de la cohésion sociale dans le monde urbain aussi bien rural.

• Bien exploiter les opportunités de création des nouveaux emplois dans le cadre de l'économie circulaire, notamment pour la catégorie des jeunes afin de bien réduire le taux de chômage.

• Créer un dispositif de responsabilité sociétale et environnementale au sein des entreprises afin de bien concrétiser la dimension sociétale.

▪ **Renforcer la réglementation environnementale**

• Appliquer d'une façon stricte l'arsenal juridique environnemental existant tout en se focalisant sur les instruments de suivi et de contrôle convenables. Il faut effectivement :

• Suivre l'application de l'ensemble de l'arsenal juridique existant ;

• Faire sortir de nouvelles lois, projet de lois, intégrant et s'intéressant plus sur le principe du **pollueur payeur** ; afin de développer un sens de responsabilité chez cette catégorie des citoyens qualifiés comme indifférents

• Faire de la normalisation de l'économie circulaire et développer un label national de grande valeur pour créer un sens d'engagement réussi dans cette nouvelle économie qui constitue l'avenir du pays tout entier ;

- Accélérer la promulgation et la publication de la loi portant sur la Charte nationale de l'environnement et du développement durable

Conclusion

A travers ce papier, nous avons pu toucher l'importance et les nombreux avantages qu'offre l'économie circulaire à la fois pour l'Etat, les entreprises, les citoyens et surtout pour l'environnement qui a été négligé et détérioré à cause de l'ancien mode qualifié comme hégémonique, nommé : l'économie linéaire.

Ainsi, nous avons montré les efforts louables déployés par l'Etat pour que l'économie circulaire s'appliquera de plus en plus et de mettre fin à l'ancien système de l'économie linéaire à travers des programmes et des stratégies bien précis, sur ce, on a proposé des mesures et actions faisables en leurs applications, et qui peuvent être le facteur clé de succès qui va garantir des bonnes perspectives de ce nouveau concept au Maroc.

Certes, la transition vers l'économie circulaire est incontournable vu les multitudes avantages qu'elle offre, ainsi, mais nous pouvons poser les questions suivantes :

- Le système de l'économie linéaire ne présente que des limites ?
- Y a-t-il une alternative plus efficace que l'économie circulaire ?

BIBLIOGRAPHIE

1- Articles de revue

- Benjilali et Zenasni. (2021) L'économie circulaire des déchets plastiques au Maroc : Défis et perspectives, Revue AME Vol 3, No 1 (Janvier, 2021) 394-408
- Bourg, D et Buclet, N. (2005) « L'économie de fonctionnalité. Changer la consommation dans le sens du développement durable », Revue Futuribles, No.313, pp.27-37.
- Chahboune M. (2020), « L'économie circulaire : état des lieux et perspectives ».
- Lanoie P., Normandin D, (2015), Gestion 2015/3 (Vol. 40), pages 90 à 95
- Le Roy, F, Robert, M. & Giuliani, P. (2013), « L'innovation managériale. Généalogie, défis et perspectives », Revue Française de Gestion, 6(235), Lavoisier, pp. 77-90
- Normandin D., Raufflet E., (2021), « Dossier économie circulaire : l'heure des choix une transition nécessaire »

2- Livres

- Mosse M. (2019), « Economie circulaire et ressources humaines : Une étonnante corrélation ».

3- Rapport et note de Synthèses

- Conseil Economique, Social et Environnemental. (2019). Le Nouveau Modèle de développement du Maroc
- Conseil Economique, Social et Environnemental (2021) : Economies Circulaires Au Maroc : Traitements Des Déchets Ménagers Et Des Eaux Usées.
- Conseil Economique, Social et Environnemental. (2019). Le Nouveau Modèle de développement du Maroc
- Haut-Commissariat au Plan (2020) : "Impact social & économique de la crise du covid-19 au Maroc"
- Haut-Commissariat au Plan (2021) : "L'impact du Covid-19 sur l'activité des entreprises"
- Ministère délégué auprès du Ministre de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement, chargé de l'Environnement : Loi-Cadre N° 99-12 Portant Charte Nationale De L'environnement Et Du Développement Durable
- Ministère de l'économie et des finances et de réforme de l'administration : Note circulaire n° 730 relatives aux dispositions fiscales de la loi de finances 2020
- Ministère de l'économie et des finances et de réforme de l'administration : Note circulaire n° 2138 E en date du 26 mars 2020.

4- Site Web

- Site officiel du Ministère de l'Economie et des Finances : www.finances.gov.ma